

I. ULUSLARARASI DİLİN GÜCÜ, KÜLTÜRÜN HAFIZASI TÜRK DÜNYASINDA ORTAK DEĞERLER SEMPOZYUMU

15 ARALIK 2025
BAKU & KARS

BİLDİRİLER KİTABI

EDİTÖRLER

DOÇ. DR. MUHAMMED ALPARSLAN KARTAL
DOÇ. DR. MURAT SARIGÜL
DOÇ. DR. MELEYKE MEMMEDOVA
DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLARA TINAS

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Anısına
Kafkas Üniversitesi Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜRK EĞİTİM YAYINLARI

Bu kitap, Kafkas Üniversitesi Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bir yayınıdır.

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Anısına

**I. ULUSLARARASI DİLİN GÜCÜ,
KÜLTÜRÜN HAFIZASI: TÜRK DÜNYASINDA
ORTAK DEĞERLER
SEMPOZYUMU
PROGRAMI**

Bakü & Kars

15 Aralık 2025

PAYDAŞ KURUMLAR

Kafkas Üniversitesi (Türkiye)
(Ebu'l-Hasan Harakânî Araştırma ve Uygulama
Merkezi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü)
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (Azerbaycan)
(Nizami Gencevi Adına Edebiyat Enstitüsü)
Uluslararası Buhara Üniversitesi (Özbekistan)

SEMPOZYUM ONUR KURULU

Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ/ Azerbaycan Milli
İlimler Akademisi Başkanı
Prof. Dr. Hüsnü KAPU/ Kafkas Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Sharif BARATOV/ Uluslararası Buhara
Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM BAŞKANI

Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL/ Kafkas
Üniversitesi

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Meleyke MEMMEDOVA/ AMEA Folklor Enstitüsü

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ

Doç. Dr. Mükremin ÖLMEZ/ Kafkas Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL / Kafkas Üniversitesi
(Başkan)

Doç. Dr. Murat SARIGÜL / Kafkas Üniversitesi
(Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Meleyke MEMMEDOVA / AMEA Folklor Enstitüsü

Prof. Dr. Sharif BARATOV/ Uluslararası Buhara Üniversitesi

Prof. Dr. Murat TAŞDAN / Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim KAYA / Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Adem BALKAYA / Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Mehman HASANLI / AMEA Edebiyat Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet QULİYEV / AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Ali KÖK / Kafkas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mahmud CÜNEYT / Kafkas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YUNUS / Kafkas Üniversitesi

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

- Prof. Dr. Tahire MEMMED (AMEA Edebiyat Enstitüsü/ Azerbaycan)
Prof. Dr. Tazegül Demir ATALAY (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Gülcahan ORDA (Muhtar Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü/ Kazakistan)
Prof. Dr. Mehmet Emin BARS (Bingöl Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Dilafuz BARATOVA (Uluslararası Buhara Üniversitesi/ Özbekistan)
Prof. Dr. Özkan DAŞDEMİR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Metin İZETİ (Tetova Üniversitesi/ Kuzey Makedonya)
Prof. Dr. Cafer ÖZDEMİR (Samsun Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Velin BELEV (New Bulgarian University/ Bulgaristan)
Prof. Dr. Mahmut SARIKAYA (Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Tacida Hafız ZUBÇEVİÇ (Priştine Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi/ Priştine)
Prof. Dr. Fırat PÜRTAŞ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye)
Prof. Dr. Bedirhan AHMEDOV (AMEA Edebiyat Enstitüsü / Azerbaycan)
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (Trakya Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (BALTAM/ Kosova)
Prof. Dr. Bülent BAYRAM (Türk Akademisi/ Türkiye)
Prof. Dr. Edina SOLAK (Zenica Üniversitesi/ Bosna Hersek)
Prof. Dr. Cemile Kınacı BARAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Turusbek MARAZIKOV (Yusuf Has Hacib Kırgız Milli Üniversitesi/ Kırgızistan)
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Kafkasya Üniversiteler Birliği/ Türkiye)
Prof. Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Olga ZHILINA (Thammasat Üniversitesi/ Tayland)
Prof. Dr. Oğuzhan DURMUŞ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. phil. Sieglinde HARTMANN (Würzburg Üniversitesi/ Almanya)
Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Suprun Vasiliy IVANOVICH (Volgograd Devlet Sosyal ve Pedagoji Üniversitesi/ Rusya)
Prof. Dr. Sinan GÜZEL (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi/ Türkiye)
Prof. Dr. Fatih SAKALLI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/ Türkiye)
Doç. Dr. Aida BABUTCU (Erciyes Üniversitesi/ Türkiye)
Doç. Dr. Cihat ÜSTÜN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/ Türkiye)
Doç. Dr. Dinçer ATAY (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)
Doç. Dr. Alpay İĞCİ (Balkan Üniversitesi/ Kuzey Makedonya)
Doç. Dr. Atıf AKGÜN (BALTED/ Türkiye)
Doç. Dr. Serdan KERVAN (Prizren Üniversitesi/ Prizren)
Doç. Dr. Akbar NURMATOV (Gazetecilik ve Kitle İletişimi Üniversitesi/ Özbekistan)
Doç. Dr. Senkevich Tatyana VASIL'YEVNA (Brest Devlet Üniversitesi/ Belarus)
Dr. Go`zal MATYOKUBOVA (Gazetecilik ve Kitle İletişimi Üniversitesi/ Özbekistan)
Dr. Yerkanat KHUATBEKULY (Muhtar Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü/ Kazakistan)
Dr. Ali Asgarhon KOSİMOV (Uluslararası Buhara Üniversitesi/ Özbekistan)
Dr. Sardarkhon CİHANGİROV (Oriental Üniversitesi/ Özbekistan)

15 Aralık 2025

- **AÇILIŞ**
- **Saat: 10:30-11:30**
- **AÇILIŞ KONUŞMALARI**
- Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ / Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı
- Prof. Dr. Sharif BARATOV/ Uluslararası Buhara Üniversitesi Rektörü
- Prof. Dr. Mehmet YÜCE / Uludağ Üniversitesi/ Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı
- Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL / Kafkas Üniversitesi Ebu`l-Hasan Harakani Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
- Prof. Dr. Tahire MEMMED / AMEA Nizami Gencevi Adına Edebiyat Enstitüsü Edebiyat Nazariyesi Bölüm Başkanı

15 Aralık 2025

Saat: 11:30–13:00

I. OTURUM (Yüz Yüze)

Türk Coğrafyası Edebiyat ve Kültürde Ortak Değerler: Gelenekten Perspektife
AMEA Nizami Gencevi Adına Edebiyat Enstitüsü, Elektron Zal
(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tahire MEMMED)

1. Prof. Dr. Tahire MEMMED (AMEA Edebiyat Enstitüsü/ Azerbaycan)

Bədii Mətnin Milli Kimliyi/ Edebi Metnin Millî Kimliği

2. Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Uludağ Üniversitesi/ Türkiye)

Türk Dünyasında Entegrasyon ve Dil Faktörü

3. Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)

Cumhuriyet Döneminde Türkiye Türkçesiyle Telif Edilen Bir Miraçname: Tefsiru Mirac-ı Nebi

4. Doç. Dr. Maral YAQUBOVA (AMEA Edebiyat Enstitüsü/ Azerbaycan)

Sosial-Mədəni Dəyişikliklər Şəraitində Maskulin Nərrativlərin Dinamikası və Azərbaycan

Nəsrinin Əksi/ Sosial-Kültürel Süreçte Maskülen Anlatıların Dinamiği ve Azerbaycan

Nesrindeki Yansımaları

5. Doç. Dr. Tahir NESİB (AMEA Folklor Enstitüsü/ Azerbaycan)

Türk, Moңol Dastanlarında Mifoloji Etnonim və Toponimlərin Tarixi Əsasları/ Türk, Moğol

Destanlarında Mitolojik Etnonim ve Toponimlerin Tarihî Temelleri

6. Doç. Dr. Eşqane BABAYEVA (AMEA Edebiyat Enstitüsü/ Azerbaycan)

Tanzimat Edebiyatında Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar

7. Doç. Dr. Meleyke MEMMEDOVA (AMEA Folklor Enstitüsü/ Azerbaycan)

Geçiş Ritüellerinde Sözün Büyüsü: Azerbaycan ve Anadolu Kültüründe Dua, Beddua ve Niyet Dili

8. Dr. Ali Asgarhon KOSİMOV (Uluslararası Buhara Üniversitesi/ Özbekistan)

Türk Dili Edebiyatı Açısından Terminolojik Birliğin ve Tercüme Faaliyetlerinin Önemi

9. Dr. Könül EYVAZOVA (Bakü Devlet Üniversitesi/ Azerbaycan)

İslam Medeniyetinde Kâtiplik Geleneği: el-Kalkaşandi'nin Subh el-A`şa Eseri Bağlamında

10. Dr. Mihai DRAGNEA (Balkan History Association/ Romanya)

National Identity in Turkish–Romanian Relations in the Interwar Period/ İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Türk–Romen İlişkilerinde Millî Kimlik

11. Dr. Dorina DRAGNEA (Balkan History Association & Institute of Romanian Philology B. P. Haşdeu (Chişinău)/ Romanya)

The Folklore of the Gagauz People in the Republic of Moldova: Current Outlooks on Archive Files/ Moldova Cumhuriyeti Gagauz Halk Folkloru: Arşiv Kayıtlarına İlişkin Güncel Değerlendirmeler

15 Aralık 2025

Saat: 14:30-15:45 (Tr.)/ 15:30-16:45 (Az.)/ 16:30-17:45 (Öz.)

II. OTURUM (Online)

Türk Dili Tarihi, Söz Varlığı ve Ortak Dil Çalışmaları
(Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aida BABUTCU)

1. Prof. Dr. Adem BALKAYA (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)
Şiddetin Aktarımında Dil: Köroğlu'nun Azerbaycan Anlatması Örneği
2. Prof. Dr. Esmira FUAT (AMEA Edebiyat Enstitüsü/ Azerbaycan)
Azərbaycanda Əlifba Reformu: Elm və Kültürümüzdə Ortaq Əlifba, Ortaq Ədəbi Dil və Ortaq Terminologiya Məsələləri/ Azərbaycan'da Alfabe Reformu: Bilim və Kültürümüzde Ortak Alfabe, Ortak Edebî Dil ve Ortak Terminoloji Sorunları
3. Prof. Dr. Malika DJUMAMURATOVA (Karakalpak Devlet Üniversitesi/ Özbekistan)
Canlı Sözü'n Felsefesi: Türk Dilleri Birliđinin Anlaşılması ve Karakalpak Kültüründeki Yansımaları
4. Doç. Dr. Aida BABUTCU (Erciyes Üniversitesi/ Türkiye)
XV Əsr Azərbaycan Şairi Əfsəhəddin Hidayət Divanının Əlyazma Nüsxələrində Sözlərin Dəyişdirilməsi, Əlavə və İxtisarı/ XV. Yüzyıl Azərbaycan Şairi Efsəhəddin Hidayet'in Divanının Yazma Nüshalarında Sözcük Deđişiklikləri, Eklemeler ve Kısaltmalar
5. Doç. Dr. Gulandom Rustamovna MİRXANOVA (Buhara Devlet Pedagoji Enstitüsü/ Özbekistan)
Globalizatsiya Sharoitida O`zbek Tili Terminologiyasining Rivojlanish İstiqbollari/ Küreselleşme Koşullarında Özbek Dili Terminolojisinin Gelişme Perspektifleri
6. Seyyar BAYAT (C. Nahçıvanski Ev Müzesi/ Azerbaycan)
Azerbaycan Türkçesi Culfa Ağızlarında Türeme Filler
7. Dr. Öğr. Üyesi Alper BAHTİYAROĞLU (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)
Kars Aşıklarının Dilinde Türkçe

15 Aralık 2025

Saat: 14:30-15:45 (Tr.)/ 15:30-16:45 (Az.)/ 16:30-17:45 (Öz.)

IV. OTURUM (Online)

Klasik ve Modern Türk Edebiyatı: Metinler, Şiir ve Kimlik
(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mitat DURMUŞ)

1. Prof. Dr. Mitat DURMUŞ (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)
Türk Dünyasının Geleceğinde Dil, Varlık, Değer ve Bellek Kavramlarını Yeniden Düşünmek
2. Prof. Dr. Gülcahan ORDA (Muhtar Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü/ Kazakistan)
Qazirgi Kazak Detektivi Jäne Onıñ Zertteluvi/ Çağdaş Kazak Dedektif Edebiyatı ve Onun İncelenmesi
3. Doç. Dr. Murat VANLI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/ Türkiye)
Yûnus Emre Dîvânı'nda Cemiyet Eleştirisi
4. Doç. Dr. Sevinc ALİYEVA (AMEA Folklor Enstitüsü/ Azerbaycan)
Orta Əsrlər Azərbaycan Dilli Poeziyada Xalq Hikmətinin Bədii Təcəssümü/ Orta Çağ Azərbaycan Dilli Şiirde Halk Hikmetinin Sanatsal Tezahürü
5. Dr. Gulnoz SATTAROVA (Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Özbek Dili, Edebiyatı ve Folklor Enstitüsü/ Özbekistan)
Türk Dünyasının Manevi Uyumu Açısından Edebiyat
6. Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK (Prizren Yunus Emre Enstitüsü/ Kosova)
Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Türkçülük ve Turancılık: Tarihsel, Tematik ve Poetolojik Bir İnceleme
7. Dr. Öğr. Üyesi Naciye KARAHAN (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)
Hüseyn Baykara Divanında Tasvir Fiilleri

15 Aralık 2025

Saat: 16:00-17:15 (Tr.)/ 17:00-18:15 (Az)/ 18:00-19:15 (Öz.)

VI. OTURUM (Online)

Din, Değerler, Eğitim ve Toplumsal Yapı
(Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilara TINAS)

1. Dr. Fatma SHEHU (Tirana New York Üniversitesi/ Arnavutluk)
*Arnavutluk'ta Doğum Etrafında Oluşan İnanç ve Ritüeller:
Gelenekselden Moderne Geçiş*
2. Dr. Öğr. Üyesi Dilara TINAS (Gaziantep Üniversitesi/ Türkiye)
*Türk Dünyasında Dini Kimlik ve Kültürel Hafıza: Eğitimde Ortak Değerler
Yaklaşımı*
3. Dr. Öğr. Üyesi Zamira AHMEDOVA (Gaziantep Üniversitesi/ Türkiye)
Orta Asya'da İslam Şehirleri: Dini Mekanlar, Mimari ve Toplumsal Hafıza
4. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ŞİMŞEK (Dokuz Eylül Üniversitesi/ Türkiye)
*Kutadgu Bilig'den Günümüze Türk Dünyasında Ortak Düşünce ve Eğitim
Anlayışı*
5. Dr. Ana-Maria LEPĂR (Balkan History Association/ Romanya) *Turkish
Merchants in Bucharest: The Contribution to Economuc, Social and
Cultural Life (c.1774-1829)/ Bükreş'teki Türk Tüccarları: Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Hayata Katkıları (1774-1829)*
6. Dr. Birol YILDIRIM (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)
Kars'ta Bir İslam Alimi Kara Hoca
7. Dr. Birol YILDIRIM (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)
Kars'ta Bir İslam Alimi Bayram Hoca

15 Aralık 2025

Saat: 16:00-17:15 (Tr.)/ 17:00-18:15 (Az)/ 18:00-19:15 (Öz.)

VIII. OTURUM (Online)

Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları ve Ortak Söz Varlığı
(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elçin İBRAHİM)

1. Prof. Dr. Elçin İBRAHİM (Karabağ Üniversitesi/ Azerbaycan)
Türk Dünyasının Ortak Değerleri: Dilde Birlik Çalışmaları
2. Doç. Dr. Ayten AHMEDOVA (Gence Devlet Üniversitesi/ Azerbaycan)
Qədim Türk Sözlərinin Semantik Xüsusiyyətləri ("Dastani-Əhməd Harami" Əsəri Əsasında)/ Eski Türk Sözlərinin Anlamsal Özellikleri ("Dâstân-ı Ahmed Harâmî" Eseri Esasında)
3. Dr. Zebiniso KEMAL (İstanbul Ticaret Üniversitesi/ Türkiye)
Türk Dünyasında Dil ve Kimlik
4. Dr. Sevinc GEMBEROVA (Bakü Biznes Üniversitesi/ Azerbaycan)
Azərbaycan Dili Şivələri və Qırğız Dilində Ortaq Sözlər/ Azərbaycan Dili Ağızları ve Kırgız Dilindeki Ortak Kelimeler
5. Dr. Günel ŞAMİLOVA (Bakü Slavyan Üniversitesi/ Azerbaycan)
Türk Dillərində Frazoloji Vahidlərin Ortaq Semantikasi və Kulturoloji Dəyərləri/ Türk Dillərində Frazolojik Birimlerin Ortak Semantiği ve Kültürolojik Değerleri
6. Dr. Sevda KASIMOVA (AMEA Folklor Enstitüsü/ Azerbaycan)
Türkoloqların Zirvəsi: Birinci Türkoloji Qurultay və Milli Kimlik Konteksti/ Türkologların Zirvesi: Birinci Türkoloji Kurultay ve Millî Kimlik Bağlamı
7. Dr. Feride SEYİDOVA (Hazar Üniversitesi Mevlana Edebi-Felsefi Araştırmalar Enstitüsü/ Azerbaycan)
13-16. Asırlarda Arapça yazılmış Türk Lügatları

15 Aralık 2025

Saat: 16:00-17:15 (Tr.)/ 17:00-18:15 (Az)/ 18:00-19:15 (Öz.)

IX. OTURUM (Online)

Türk Edebiyatında Kadîm Değerler
(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem BALKAYA)

1. Doç. Dr. Murat VANLI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/
Türkiye)

Toplumsal Tenkit Zâviyesinden Nesîmî'nin Şiirleri

2. Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL (Kafkas Üniversitesi/
Türkiye)

*Karslı Alim Mustafa Seffî'nin Türkçe Mevlidi Üzerine Bir
Değerlendirme*

3. Doç. Dr. Arzu ŞEYDA GÜVEN (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)

Türk Dünyasının Ortak Bir Değeri Olarak Gönül

4. Dr. Öğr. Üyesi Ali KÖK (Kafkas Üniversitesi/ Türkiye)

Türk Devlet Yazışma Evrakında Kadının Yeri

5. Gülnar İSMAYILOVA (AMEA Folklor Enstitüsü Doktora Öğrencisi/
Azerbaycan)

*Müstəqillik Dövrü Azərbaycan Nəsrində Əfsanə və Rəvayətlərə
Müraciət (Hekayə Janrı Əsasında) / Bağımsızlık Dönemi Azərbaycan
Nesrinde Efsane ve Rivayetlere Başvuru (Hikâye Türü Üzerinden)*

6. Hicran AHMET (AMEA Edebiyat Enstitüsü Doktora Öğrencisi/
Azerbaycan)

Nihal Atsız'ın Türk Edebiyatındaki Yeri

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

TAM BİLDİRİLER (PROCEEDINGS)

TÜRK DÜNYASINDA ENTEGRASYON VE DİL FAKTÖRÜ.....1

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

**TÜRK DÜNYASININ GELECEĞİNDE DİL-VARLIK- DEĞER VE BELLEK KAVRAMLARINI
YENİDEN DÜŞÜNMEK13**

Prof. Dr. Mitat DURMUŞ

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ДЕТЕКТИВІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЗЕРТТЕЛІМІ.....19

Prof. Dr. Gülcihan ORDA

TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERLERİ: DİLDE BİRLİK ÇALIŞMALARI24

Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV

ŞİDDETİN AKTARIMINDA DİL: KÖROĞLU'NUN AZERBAYCAN ANLATMASI ÖRNEĞİ.....34

Prof. Dr. Adem BALKAYA

ÇOCUK KİTAPLARINDA AİLE TİPLERİ*44

Prof. Dr. Yasin Mahmut YAKAR - Sinem KUZU KARADAĞ

**CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE TE'LİF EDİLEN BİR MİRÂCIYE: *TEFSİRÜ
MİRÂCI'N-NEBİ*53**

Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL

AZINLIK TÜRKLERİN TÜRK DÜNYASINDAKİ ROLÜ60

Mudhafar Ahmed KHORSHEED - Doç. Dr. Nebil Şahin KİFRİLİ

YÛNUS EMRE DÎVÂN'I'NDA CEMİYET ELEŞTİRİSİ.....70

Doç. Dr. Murat VANLI

**GEÇİŞ RİTÜELLERİNDE SÖZÜN BÜYÜSÜ: AZERBAYCAN VE ANADOLU KÜLTÜRÜNDE DUA,
BEDDUA VE NİYET DİLİ.....83**

Doç. Dr. Meleyke MEMMEDOVA

**KARAKALPAKLAR'IN AİLE TÖRENLERİNDE ESKİ TÜRK KÖKENLİ TERİMLERİN VE
GELENEKLERİN YANSIMASI97**

Doç. Dr. Kuanishbek Jienbekovich TUREKEEV

ƏSKİ TÜRK SÖZLƏRİNİN SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Doç. Dr. Aytən Arzulla qızı ƏHMƏDOVA

TOPLUMSAL TENKİT ZÂVİYESİNDEN NESİMİ'NİN ŞİİRLERİ 111

Doç. Dr. Murat VANLI

**SOSİAL-MƏDƏNİ DƏYİŞİKLİKLƏR ŞƏRAİTİNDƏ MASKULİN NARRATİVLƏRİN DİNAMİKASI VƏ
AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏKİ DİNAMİKASI.....120**

Doç. Dr. Maral YAQUBOVA

TURKIY XALQLAR NOMODDIY MADANIY MEROSI VA UMUMIY QADRIYATLARI128

Doç. Dr. Mashhuraxon DARMONOVA

AZERBAYCAN'DA GELENEKSEL OYUNLAR VE MEYDAN GÖSTERİLERİ131

Doç. Dr. Naile ASKER

TÜRKÜSTAN ETNONİMİ VƏ EPONİMİ “DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA MƏKAN İŞARƏSİ KİMİ..138

Doç. Dr. Atif İSLAM oğlu İSLAMZADƏ

ORTA ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN DİLLİ POEZİYADA XALQ HİKMƏTİNİN BƏDİİ TƏCƏSSÜMÜ143

<i>Doç. Dr. Sevinc ƏLİYEVƏ</i>	
AZƏRBAYCANDA ƏLİFBƏ REFORMU: ELM VƏ KÜLTÜRÜMÜZDƏ ORTAQ ƏLİFBƏ, ORTAQ ƏDƏBİ DİL, ORTAQ TERMINOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ	150
<i>Doç. Dr. Esmira FUAD</i>	
KARSLI MUSTAFA COŞKUN (SEFFİ) EFENDİ'YE GÖRE ETKİLİ HATİPLİK ESASLARI.....	156
<i>Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL</i>	
XV. ƏSR AZƏRBAYCAN ŞAİRİ ƏFSƏHƏDDİN HİDAYƏT DİVANININ ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİNDƏ SÖZLƏRİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ, ƏLAVƏ VƏ İXTİSARI	162
<i>Doç. Dr. Aidə BABUTCU</i>	
1918-Cİ İL ŞAMAXI SOYQIRMININ FÖVQƏLADƏ TƏHQİQAT KOMİSSİYASININ SƏNƏDLƏRİ ƏSASINDA ARAŞDIRILMASI	172
<i>Doç. Dr. Sübhan TALIBLI</i>	
TANZİMAT EDEBİYATINDA GELENEKSEL VE MODERN YAKLAŞIMLAR	179
<i>Doç. Dr. Eşqane BABAYEVA</i>	
ORHON YAZITLARI İŞİĞINDA TÜRK DİL BİLİNCİNİN FELSEFİ TEMELLƏRİ.....	188
<i>Doç. Dr. Eyup Sertaç AYAZ</i>	
KARSLI ÂLİM MUSTAFA COŞKUN EFENDİ'NİN TÜRKÇE MEVLİDİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME	195
<i>Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL</i>	
TÜRK DÜNYASININ ORTAK BİR DEĞERİ OLARAK GÖNÜL	200
<i>Doç. Dr. Arzu ŞEYDA GÜVEN</i>	
GLOBALİZATSIYA SHAROITIDA O'ZBEK TILI TERMINOLOGİYASINING RIVOJLANISH İSTIQBOLLARI.....	212
<i>Doç. Dr. Gulandom MİRXANOVA</i>	
ORTA ASYA İSLAM ŞEHİRLERİNDE MEKÂN-HAFIZA İLİŞKİSİ	219
<i>Dr. Ögr. Üyesi Zamira AHMEDOVA</i>	
TÜRK DİLLƏRİNDƏ FRAZEOLJİ VAHİDLƏRİN ORTAQ SEMANTİKASI VƏ KULTUROLOJİ DƏYƏRLƏRİ.....	227
<i>Dr. Günel Rəhman qızı ŞAMİLOVA</i>	
TÜRK DÜNYASINDA DİNİ KİMLİK VE KÜLTÜREL HAFIZA: EĞİTİMDE ORTAK DEĞERLER YAKLAŞIMI.....	240
<i>Dr. Ögr. Üyesi Dilara TINAS</i>	
AKYAKALI BAYRAM HOCA (BAYRAM ŞİMŞEK (1920-1999).....	249
<i>Dr. Ögr. Üyesi Birol YILDIRIM</i>	
TÜRK DEVLET YAZIŞMA BELGELERİNDE KADIN İÇİN KULLANILAN SÖZLER	260
<i>Dr. Ögr. Üyesi Ali KÖK</i>	
HÜSEYİN BAYKARA DİVANI'NDA TASVİR FİİLLƏRİ	272
<i>Dr. Ögr. Üyesi Naciye KARAHAHAN</i>	
MÜSLÜM OĞUZ'UN ROMANLARINDA AZERBAJYAN.....	281
<i>Dr. Ögr. Üyesi Azer YAVUZ</i>	
KUTADGU BİLİG'DEN GÜNÜMÜZ TÜRK DÜNYASINA: ORTAK DÜŞÜNCE VE EĞİTİM ANLAYIŞI	288
<i>Dr. Ögr. Üyesi Tuğba ŞİMŞEK</i>	

BAHTİYAR VAHAPZÂDE'NİN “ALLAH”, “TASAVVUF” ŞİİRLERİNDE VE “BİR TEMİZ SOHBET” SÖYLEŞİSİNDE TASAVVUFÎ UNSURLAR	300
<i>Dr. Öğr. Üyesi Birol YILDIRIM</i>	
KIRGIZ ŞİİRİNDE ZAMANİST AKIMI	308
<i>Dr. Öğr. Üyesi Çınara SAGINBAY</i>	
YAKIN DÖNEMDE YAŞAMIŞ, MİZACI AŞK OLAN KARSLI BİR HAK AŞIĞI: NİHANÎ ERDAĞI (KUL NİHANÎ)'NİN (1938-2008) ŞİİRLERİNDE DİNÎ VE TASAVVUFÎ TEMALAR	315
<i>Dr. Öğr. Üyesi Birol YILDIRIM</i>	
KOSOVA TÜRK ÇAĞDAŞ EDEBİYATINDA TÜRKÇÜLÜK VE TURANCILIK: TARİHSEL, TEMATİK VE POETOLOJİK BİR İNCELEME	327
<i>Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK</i>	
ARNAVUTLUK'TA DOĞUM ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇ VE RİTÜELLER: GELENEKSELDEN MODERNE GEÇİŞ: (GURİ-BARDHË KÖYÜ ÖRNEĞİ)	342
<i>Dr. Fatma SHEHU</i>	
13-16. ASIRLARDA ARAPÇA YAZILMIŞ TÜRKÇE LÜGATLAR	347
<i>Dr. Feride SEYİDOVA</i>	
ZELİMXAN YAQUB'DA VATAN ALGISI.....	353
<i>Arş. Gör. Teyfik ERGUN</i>	
AZERBAIJAN TÜRKÇESİ CULFA AĞIZLARINDA TÜREME FİİLLER	361
<i>Seyyar BAYAT (MEMMEDOV)</i>	
POPLORE VE KÜLTÜREL HAFIZA ARASINDA ANADOLU ROCK: ORTAK DEĞERLERİN MODERN SÖYLEMİ	364
<i>Arş. Gör. Fırat ALTAY</i>	
ATALAR SÖZLƏRİNİN DAXİLİNDƏ GİZLƏDİLMİŞ BATİNİ MƏNALAR	373
<i>Dr. Aynur Allahverdi qızı ORUCOVA</i>	
TÜRK MƏDƏNİYYƏTİNDƏ NOVRUZ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ.....	377
<i>Dr. Sevinc QASIMOVA</i>	
İRAN TÜRK TOPLULUKLARINDA RESMİ DİLİN YOKLUĞU VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA KÜLTÜREL BELLEĞİN İŞLEVİ	384
<i>Dr. Elnaz SERDAR</i>	
AZƏRBAYCAN DİLİNİN LEKSİK-SEMANTİK SÖZ QRUPLARI (İlyas Tapdıq poeziyası əsasında).....	390
<i>Dr. Günay Şəmistan qızı HÜSEYNOVA</i>	
TURKISH MERCHANTS IN BUCHAREST: THEIR CONTRIBUTION TO ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL LIFE (C. 1774 - 1829)	398
<i>Ana-Maria LEPĂR, PhD</i>	
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ ƏFSANƏ VƏ RƏVAYƏT MOTİVLƏRİ	403
(HEKAYƏ JANRI ƏSASINDA).....	403
<i>Gülzar İSMAYILOVA</i>	
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ'IN TÜRK EDEBİYATINDA YERİ.....	408
<i>Hicran AHMET</i>	
TURKIY XALQLAR ADABIYOTIDA MİLLİY QADRIYATLARNING AKS ETİSHİ.....	415
<i>Dr. Gulnoz SATTOROVA</i>	
TÜRKÖLOQLARIN ZİRVƏSİ: BİRİNCİ TÜRKÖLÖJİ QURULTAY VƏ ONUN TARİXİ	422
<i>Dr. Sevdə Mirkazım qızı QASIMOVA</i>	

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AÇISINDAN TERMİNOLOJİK BİRLİĞİN VE TERCÜME FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ.....	428
<i>Dr. Ali Asqarhon KOSİMOV</i>	
İSLAM MEDENİYETİNDE KÂTIPLİK GELENEĞİ: EL-KALKAŞANDÎ'NİN SUBH EL-A'ŞÂ ESERİ BAĞLAMINDA	433
<i>Dr. Könül EYVAZOVA</i>	
ÖZETLER (ABSTRACTS)	444
SEYİD ƏZİM ŞİRVANİNİN FƏLSƏFİ-İCTİMAİ FİKİRLƏRİ.....	445
<i>Doç. Dr. Elnur Kərim oğlu MUSTAFAYEV</i>	
AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞİVƏLƏRİ VƏ QIRĞIZ DİLİNDƏ QƏDİM TÜRK LEKSİK QATI.....	446
<i>Dr. Sevinc QƏMBƏROVA</i>	

**I. ULUSLARARASI DİLİN GÜCÜ, KÜLTÜRÜN HAFIZASI: TÜRK DÜNYASINDA
ORTAK DEĞERLER SEMPOZYUMU KATILIMCI LİSTESİ**

1	Prof. Dr. Mehmet YÜCE	TÜRKİYE
2	Prof. Dr. Mitat DURMUŞ	TÜRKİYE
3	Prof. Dr. Adem BALKAY	TÜRKİYE
4	Prof. Dr. Yasin Mahmut YAKAR & Sinem Kuzu KARADAĞ	TÜRKİYE
5	Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL	TÜRKİYE
6	Doç. Dr. Murat VANLI	TÜRKİYE
7	Doç. Dr. Eyup Sertaç AYAZ	TÜRKİYE
8	Doç. Dr. Arzu ŞEYDA GÜVEN	TÜRKİYE
9	Doç. Dr. Aida BABUTCU	TÜRKİYE
10	Dr. Öğr. Üyesi Zamira AHMEDOVA	TÜRKİYE
11	Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ŞİMŞEK	TÜRKİYE
12	Dr. Öğr. Üyesi Dilara TINAS	TÜRKİYE
13	Dr. Öğr. Üyesi Naciye KARAHAN	TÜRKİYE
14	Dr. Öğr. Üyesi Alper BAHTİYAROĞLU	TÜRKİYE
15	Dr. Öğr. Üyesi Ali KÖK	TÜRKİYE
16	Dr. Öğr. Üyesi Çınara SAGINBAY	TÜRKİYE
17	Dr. Öğr. Üyesi Azer YAVUZ	TÜRKİYE
18	Dr. Birol YILDIRIM	TÜRKİYE
19	Dr. Zebiniso KEMAL	TÜRKİYE
20	Dr. Elnaz SERDAR	TÜRKİYE
21	Arş. Gör. Tefik ERGUN	TÜRKİYE
22	Arş. Gör. Fırat ALTAY	TÜRKİYE
23	Prof. Dr. Tahire MEMMED	AZERBAYCAN
24	Prof. Dr. Elçin İBRAHİM	AZERBAYCAN
25	Doç. Dr. Esmira FUAT	AZERBAYCAN
26	Doç. Dr. Ahmet GEŞEMOĞLU	AZERBAYCAN
27	Doç. Dr. Maral YAQUBOVA	AZERBAYCAN
28	Doç. Dr. Meleyke MEMMEDOVA	AZERBAYCAN
29	Doç. Dr. Naile ASKER	AZERBAYCAN
30	Doç. Dr. Sevinc ALİYEVA	AZERBAYCAN
31	Doç. Dr. Tahir NESİB	AZERBAYCAN
32	Doç. Dr. Sübhan TALIBLI	AZERBAYCAN
33	Doç. Dr. Elnur MUSTAFAYEV	AZERBAYCAN
34	Doç. Dr. Atif İSLAMZADE	AZERBAYCAN
35	Doç. Dr. Ayten AHMEDOVA	AZERBAYCAN
36	Doç. Dr. Eşqane BABAYEVA	AZERBAYCAN
37	Dr. Könül EYVAZOVA	AZERBAYCAN
38	Dr. Günel ŞAMİLOVA	AZERBAYCAN
39	Dr. Sevda KASIMOVA	AZERBAYCAN

40	Dr. Sevinc KASIMOVA	AZERBAYCAN
41	Dr. Sevinc GEMBEROVA	AZERBAYCAN
42	Dr. Aynur ORUCOVA	AZERBAYCAN
43	Dr. Feride SEYİDOVA	AZERBAYCAN
44	Dr. Günay HÜSEYNOVA	AZERBAYCAN
45	Seyyar BAYAT	AZERBAYCAN
46	Gülнар İSMAYİLOVA	AZERBAYCAN
47	Hicran AHMET	AZERBAYCAN
48	Prof. Dr. Malika DJUMAMURATOVA	ÖZBEKİSTAN
49	Doç. Dr. Gulandom Rustamovna MİRANOVA	ÖZBEKİSTAN
50	Doç. Dr. Kuanişbek Jienbekovich TUREKEEV	ÖZBEKİSTAN
51	Dr. Ali Asgarhon KOSİMOV	ÖZBEKİSTAN
52	Dr. Gulnoz SATTAROVA	ÖZBEKİSTAN
53	Dr. Mashxura DARMONOVA	ÖZBEKİSTAN
54	Prof. Dr. Gülcahan ORDA	KAZAKİSTAN
55	Dr. Mihai DRAGNEA	ROMANYA
56	Dr. Dorina DRAGNEA	ROMANYA
57	Dr. Ana-Maria LEPĂR	ROMANYA
58	Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK	KOSOVA
59	Doç. Dr. Nabeel Shaheen MOHAMMED & Mudhafar Ahmed KHORSHEED	IRAK
60	Dr. Fatma SHEHU	ARNAVUTLUK

ÖNSÖZ

Dil, bir milletin yalnızca iletişim aracı değil; tarihinin, hafızasının, değerlerinin ve dünya tasavvurunun taşıyıcısıdır. Kültür ise bu dilin yüzyıllar boyunca yoğrularak şekillendirdiği müşterek birikimin adıdır. Türk dünyasının farklı coğrafyalara yayılmış halklarını bir arada tutan en güçlü bağlardan biri, kuşkusuz ortak dil mirası ve bu miras etrafında inşa edilen müşterek kültürel değerlerdir. Bu bilinçle düzenlenen **I. Uluslararası “Dilin Gücü, Kültürün Hafızası: Türk Dünyasında Ortak Değerler Sempozyumu**, Türk dünyasının ortak akademik ve kültürel hafızasına katkı sunmayı amaçlamıştır.

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü münasebetiyle; Kafkas Üniversitesi Ebu'l-Hasan Harakânî Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü ve Uluslararası Buhara Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen sempozyum, 15 Aralık 2025 tarihinde Bakü ve Kars merkezli olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir. Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nde düzenlenen ilk Uluslararası niteliğe sahip sempozyum olması bakımından ayrı bir tarihî önem taşıyan bu bilimsel etkinlikte, Türk halklarının ortak dil, kültür ve manevî mirası disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Sempozyum, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kosova, Arnavutluk, Irak ve Romanya olmak üzere 8 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla icra edilmiş; toplam 65 bildiri dokuz ayrı bilimsel oturumda sunulmuştur. **Bildirilerin 38 tanesi Türkiye dışından katılan araştırmacılar tarafından, 27 tanesi ise Türkiye'den katılan katılımcılar tarafından sunulmuş**; bu yönüyle sempozyum Türk dünyasında akademik iş birliğini güçlendiren nitelikli bir platform niteliği kazanmıştır.

Program kapsamında gerçekleştirilen bilimsel oturumlar şu başlıklar altında toplanmıştır:

- Türk Coğrafyası, Edebiyat ve Kültürde Ortak Değerler: Gelecekte Perspektife
- Türk Dili Tarihi, Söz Varlığı ve Ortak Dil Çalışmaları
- Türk Dünyasında Sözlü Kültür, Folklor ve Ortak Değerler
- Klasik ve Modern Türk Edebiyatı: Metinler, Şiir ve Kimlik
- Tarih, Kimlik, Toplumsal Bellek ve Siyaset
- Din, Değerler, Eğitim ve Toplumsal Yapı
- Dil, Kültür, Medya ve Edebî Akımlar
- Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları ve Ortak Söz Varlığı
- Türk Edebiyatında Kadim Değerler

Bu oturumlar çerçevesinde Türk dünyasının müşterek kültürel değerleri; dil, edebiyat, folklor, tarih, din ve toplumsal hafıza ekseninde ele alınmış; disiplinlerarası bakış açılarıyla nitelikli bilimsel tartışmalar yürütülmüştür. Ayrıca 2026 yılında Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün Bakü'de kutlanacak olmasının, Türkoloji çalışmaları ve Türk dünyası bilimsel iş birliği açısından taşıdığı tarihî önem de vurgulanmıştır.

Kafkas Üniversitesi, bilimsel üretimi toplumsal ve kültürel sorumlulukla birleştiren misyonu ve evrensel ölçekte bilgi üretmeyi hedefleyen vizyonu doğrultusunda, Türk dünyasına yönelik akademik çalışmaları desteklemeyi temel görevlerinden biri olarak benimsemektedir. Bu anlayışla faaliyetlerini sürdüren Ebu'l-Hasan

Harakânî Uygulama ve Araştırma Merkezi, bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve bilimsel yayın çalışmasına öncülük etmiş; Türk-İslam medeniyetinin ortak değerlerini merkeze alan kalıcı akademik üretilere zemin hazırlamıştır. Elinizdeki bildiri kitabı da bu kurumsal birikimin ve akademik sürekliliğin somut bir tezahürüdür.

Bu vesileyle, sempozyumun yapılması hususundaki teşvik ve desteklerinden dolayı Kafkas Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya, sempozyumun ev sahipliğini büyük bir nezaket ve destekle üstlenen Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Başkanı Sayın Prof. Dr. İsa Habibeyli'ye; sempozyum ortağı olarak destek veren Uluslararası Buhara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sharif Baratov'a AMEA Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehman Hasanlı'ya ve Edebiyat Nazariyesi Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Tahire Memmed'e teşekkürlerimi sunarım. Sempozyumun organizasyonunun başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan Sempozyum Koordinatörü Doç. Dr. Meleyke Memmedova'ya da müteşekkirim. Ayrıca sempozyuma katkı sağlayan tüm kurumlara, bilim insanlarına ve bildirileriyle bu kitaba değer katan kıymetli araştırmacılara şükranlarımı ifade ederim. Bu çalışmaların, Türk dünyasının ortak bilimsel ve kültürel mirasına kalıcı katkılar sunmasını temenni ederim.

15 Aralık 2025

Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL

Kafkas Üniversitesi

Ebu'l-Hasan Harakânî Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞİVƏLƏRİ VƏ QIRĞIZ DİLİNDƏ QƏDİM TÜRK LEKSİK QATI

Dr. Sevinc QƏMBƏROVA

Bakı Biznes Universiteti/ Azərbaycan

sevinc.qemberova@mail.ru

Xülasə

Türk dilləri ailəsinə daxil olan dillər monoqrafik üsul ilə həm ədəbi dil, həm də dialektləri səviyyəsində kifayət qədər araşdırılmış, bu istiqamətdə dəyərli tədqiqat işləri ortaya qoyulmuşdur. Artıq qohum dilləri və onların dialektlərini müqayisəyə cəlb edərək ümumtürk elmi miqyasında araşdırmalar aparmaq və dəyərli faktları işıqlandırmaq dövrü gəlmişdir. Çünki bu kimi araşdırmalar türklər üçün ortaq ünsiyyət dili, ortaq terminologiya, ortaq imla qaydaları və digər istiqamətlərdə aparılan işlər üçün çox faydalıdır. Bu ehtiyacdən irəli gələrək XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq bu kimi araşdırmaların vüsəti genişlənmiş, diaxron və sinxron olaraq bir çox müqayisəli-linqvistik təhlillər aparılmışdır.

Bu istiqamətdə Azərbaycan dilçiliyində bir çox işlər görülməkdədir: 2013-cü ildə Zabitə Teymurlu “Azərbaycan dili dialektlərində və türk ədəbi dilində işlənən ortaq sözlər” mövzusunda, 2017-ci ildə Sevinc Qəmbərova “Azərbaycan dilinin qərb şivələri və türk dilinin Qars şivələrinin leksikasının müqayisəli-linqvistik təhlili” mövzusunda, 2018-ci ildə Qalibə Hacıyeva “Naxçıvan dialekt və şivələrinin Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu dialektləri ilə müqayisəli təhlili” mövzusunda, 2021-ci ildə Əlvan Cəfərov “Qərbi Azərbaycan və Şərqi Anadolu dialektlərinin etnolinqvistik xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işləri müdafiə etmişlər.

Azərbaycan dilinin şivələri səviyyəsində müşahidə edilən bir çox fonetik, leksik və qrammatik xüsusiyyətlər vardır ki, digər türk dillərində ədəbi dil səviyyəsində izlənilməkdədir. Azərbaycan dilinin dialekt leksikası olduqca zəngin və rəngarəngdir. Şivələrin lüğət tərkibinin əsasını qədim türk leksik qatı təşkil edir. Azərbaycan ədəbi dilində öz işləkliyini itirmiş bir çox sözlər dilin canlı arxivi hesab olunan şivələrində qorunub saxlanılmışdır. Məqalədə Azərbaycan dilinin şivələri ilə qırğız dili müqayisəyə cəlb edilərək ortaq leksika müəyyən edilmişdir. Yeri gəldikcə Orxon-Yenisey abidələrinə, Kaşğarının lüğətinə, “Dədə-Qorqud kitabı”na, “Oğuznamə”yə və başqa mənbələrə də müraciət olunmuşdur.

Açar sözlər: Azərbaycan dili şivələri, qırğız dili, ortaq sözlər, müqayisə